

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

**Международной научно-
практической конференции**

**«Обзор основных достижений
юридической науки и практики»**

**«Аксиологические
характеристики национального
и международного права»**

г. Москва 27.12.2014 г. 30.01.2015 г.

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБЗОР ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И
ПРАКТИКИ»
(27 декабря 2014 г.)**

**«АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО
И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
(30 января 2015 г.)**

г. Москва – 2014, 2015

© Московский центр правовых исследований

УДК 34
ББК X67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Сборник публикаций Московского центра правовых исследований:
«Фоновые общественно-политические процессы и развитие права»,
«V осенние юридические чтения»: сборник со статьями (уровень
стандарта, академический уровень). – М. : Московский центр правовых
исследований, 2014-2015. – 36с.
ISSN: 6827-8387

Тираж – 300 шт.

УДК 34
ББК X67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Издательство не несет ответственности за материалы,
опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции
и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский центр правовых исследований
Электронная почта: conference@moscpu.ru
Официальный сайт: www.moscpu.ru
Телефон: +7 (964) 596 06 78

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Осипова Н. В.

РЕФОРМА ПРОКУРАТУРЫ - ПУТЬ К УКРЕПЛЕНИЮ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА..... 4

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Балуцкая Г.А.

ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ ПО ВЕРТИКАЛИ В РОССИИ 7

Винников А.Ю.

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ДЕКЛАРАЦИЙ10

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Амплеева Е.Е.

ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА В ЦЕННОСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ .14

Билас И.Г.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СООТНОШЕНИЕ СЕКТОРА БЕЗО – ПАСНОСТИ И ОСНОВНЫХ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СЮЗЕ.....17

Сергеенко Д.Ю.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ.20

Васильченко Ю.В.

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФСБ РОССИИ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ.....23

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Алиева Э. К.

ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА НАРУШЕНИЯ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕЖДУ НИМИ ПОДЧИНЕННОСТИ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....29

Габдрахманова Э.Ф.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНОМУ УЛОЖЕНИЮ 1903 ГОДА33

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Осипова Н. В.

*старший преподаватель
кафедры уголовного процесса
УЮИ МВД России, к.ю.н.*

РЕФОРМА ПРОКУРАТУРЫ - ПУТЬ К УКРЕПЛЕНИЮ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

В настоящее время одобрен законопроект № 573510-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в части приведения Федерального закона в соответствие со статьями 83 и 129 Конституции Российской Федерации)». Сам по себе проект закона не стал революционным, являясь продолжением проводимой в последнее время реформы органов прокуратуры.

Значительной вехой на пути возрождения прокуратуры в том виде, в каком она была задумана еще Петром I, были поправки в Конституцию РФ, которые делегировали полномочия по назначению на должность и освобождению от нее заместителей Генерального прокурора Российской Федерации Президенту России.

Отныне Генеральный прокурор РФ утратил право назначать на должность и освобождать от должности своих заместителей, он лишь вносит Президенту РФ соответствующие представления. Заместители Генерального прокурора РФ назначаются на должность и освобождаются от должности Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ (статья 12.1.ФЗ «О прокуратуре»).

Изменения коснулись также порядка назначения на должность и освобождения от должности прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров. Теперь прокурор субъекта РФ назначается на должность и освобождается от должности также Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ. В аналогичном порядке происходит замещение должностей иными прокурорами – военными и другими специализированными прокурорами, приравненными к прокурорам субъектов РФ (статья 15.1 ФЗ «О прокуратуре»).

Статья 41.7 ФЗ «О прокуратуре» дополнена пунктами 2.2 и 2.3, предусматривающими, что Генеральный прокурор РФ не вправе налагать дисциплинарные взыскания в виде понижения в классном чине - на прокурорских работников, которым он присвоен Президентом РФ; в виде увольнения из органов прокуратуры – на заместителей Генерального прокурора РФ, а также на прокурорских работников, назначенных на должность Президентом РФ. Генеральный прокурор РФ обязан информировать Президента РФ о наложении дисциплинарного взыскания на заместителя Генерального прокурора РФ или прокурорского работника, назначенного на должность Президентом РФ.

На фоне громких обсуждений поправок в Основной Закон,

трансформирующих систему Верховного Суда РФ, трудно сказать, что эти изменения вызвали в обществе бурю эмоций.

Однако за этими сугубо кадровыми, на первый взгляд, вопросами, прослеживается грамотная и последовательная политика формирования вертикали власти, подкрепленной таким же сильным ведомством.

За время своего существования прокуратура пережила значительные изменения, которые привели к тому, что, сохранив свое назначение, она практически утратила большинство полномочий по реализации надзорных функций. В результате реформ прокуратура лишь дистанцировалась от власти, однако ближе к народу от этого она не стала.

Не нужно забывать, что прокурорский надзор – это, прежде всего, проявление власти. И эта власть не абстрактная и не декларативная, и должна она выражаться в принятии действенных мер к нарушителям закона.

Осуществляя надзор за исполнением закона в государстве, прокуратура ни к одному из органов власти не относится и не является отдельной ее ветвью. Отсюда и складывается положение, что прокуратура, с одной стороны, должна всех защищать, а с другой, не понятно, кого именно.

Новый закон внес ясность в вопрос о правовом положении прокуратуры. Теперь прокуратура официально становится на стражу законов, проводимых политикой Кремля.

И вопреки возгласам оппозиции, это делается не для того, чтобы «подмять» под Президента надзорный орган, а чтобы усилить положение их обоих. Чем сильнее лидер государства, тем сильнее само государство. По крайней мере, на Руси это именно так. Когда Петр I представил Сенату первого генерал-прокурора П.И. Ягужинского, он сказал: «Вот мое око, коим я буду все видеть». А в первоначальной инструкции для прокурора царь написал, что «онный чин есть око наше и сердце всего Государства».

Основная задача «ока государева» состояла в надзоре за Сенатом, однако прокуратура не создавалась как «надвластная» структура – прежде всего самодержец формировал вокруг себя группу людей преданных. Так было всегда, что государь – человек не обычный, он вершит на земле Божью волю, а потому не подсуден людским законам. Благополучие народа всецело зависело от него. Никто не сомневался, что без царя страну приберут к рукам воры и разбойники, которые станут обходиться с гражданами как волки с отбившимися от стада ягнятами.

Поэтому важным условием стабильности в огромном государстве является стабильная власть, которая возможна посредством грамотной расстановки кадров.

И нет более разумного механизма кадровой политики, нежели институт преемственности, который исходит из личной ответственности за каждого работника. Поэтому совершенно закономерно, что если Президент назначает, то именно он и наказывает нерадивого служащего. Такая же кадровая политика должна проводиться и уже проводится во всех силовых ведомствах (МВД и Следственный комитет).

Обсуждая законопроект, оппоненты высказывали опасение, что неугодные прокуроры смогут лишиться своих мест буквально в одночасье, также не исключены звонки от губернаторов в администрацию Президента с просьбой «сменить неудобного прокурора».

Однако произвол рождается не там, где человек отвечает за свои действия (а назначение прокурора предполагает, прежде всего, ответственность за него Президента), а там, где существует допущение, что прокуратура может защищать какую угодно власть.

Мы часто забываем, что термин «государственная служба» произошел от слова «слуга», без негативного оттенка, которым обросло оно в современном обществе. Нельзя допускать, чтобы госслужащий был сбит с толку относительного того, в чем его долг, поэтому возвращение прокуратуры на свое место, когда она снова становится «оком государевым» – это большое достижение проводимой реформы.

Эта реформа стала очередным кирпичиком в построении мощного фундамента новой, сильной России. Государство процветает, когда каждый человек в нем понимает свои обязанности и способен добросовестно исполнять их, принимать ответственность за свои действия.

Нужно признать, что до сегодняшнего дня прокуратуре в полной мере выполнять свою основную функцию - функцию «универсального» надзора не позволяет малый ресурс.

Становясь проводником проводимых Президентом реформ, прокуратура тем самым укрепляет свое положение, усиливая, при этом, государственную власть и возвращается к своему истинному назначению - осуществлению от имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Ведь для того и создавалась прокуратура, чтобы защищать конституционный строй, защищать закон, защищать главу государства, который защищает свой народ, поддерживает в обществе закон и порядок, политическую стабильность в стране.

Как показывает опыт, именно несогласованность действий, а подчас и прямая конфронтация государственных структур становятся серьезным препятствием на пути строительства сильного государства, на пути достижения политической и общественной стабильности.

Трудно убедить кого-либо защищать нечто абстрактное, поэтому очень важно, чтобы руководящий работник прокуратуры осознавал свою ответственность не перед массой людей, а перед Президентом, который назначил его на эту должность.

Прокуратура является универсальным органом надзора за исполнением Конституции РФ и принятых в ее исполнение законов, гарантом которой является Президент страны. В этой связи расширение полномочий Главы государства в вопросах выбора основных должностных лиц прокуратуры страны и прокуроров субъектов, осуществляющих надзорные функции на местах, является логичным следствием проводимой Президентом политики укрепления экономической, социальной и политической стабильности.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Балуцкая Г.А.

*аспирантка кафедры конституционного, административного права
Краснодарский государственный университет культуры и искусств
г. Краснодар, Российская Федерация*

ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ ПО ВЕРТИКАЛИ В РОССИИ

В настоящее время важное значение приобретает проблема разделения властей по вертикали в Российской Федерации, заключающаяся в обеспечении оптимального баланса в отношениях между РФ и ее субъектами. Это связано с непрерывным процессом становления и развития федеративных отношений. С одной стороны, в целях обеспечения государственной целостности и единства современной России, а с другой - недопущения чрезмерной централизации государственной власти в регионах.

Российская Федерация и ее субъекты призваны реализовывать и обеспечивать государственную власть, которая в соответствии с Конституцией РФ 1993 года осуществляется на основе разделения законодательной, исполнительной и судебной властей (ст.10). Это деление именуется горизонтальным разделением властей. Выделяют и разделение властей по вертикали. Данное понятие не получило формального закрепления ни в Конституции Российской Федерации, ни в науке конституционного права, но фактически такое деление существует. Глава 3 Конституции посвящена федеративному устройству, где раскрывается комплекс отношений, возникающих между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.

Таким образом, вертикальное разделение властей предполагает разделение власти между федеральным центром и субъектами федерации и между составными частями федерации непосредственно.

По нашему мнению, федерация в полной мере функционирует тогда, когда интересы государства в целом и его субъектов в полной мере обеспечиваются.

Россия в соответствии с Конституцией является правовым государством, носит демократический характер, на основании чего она не может обладать неограниченными полномочиями, часть из них возлагается и на государственную власть субъектов Федерации, что справедливо и отвечает природе федеративного устройства страны.

Механизм, обеспечивающий взаимодействие властей, принято называть системой сдержек и противовесов. Он представляет собой общепринятые нормы, содержащиеся в Конституции и в различных нормативно-правовых актах и регулирующие порядок взаимодействия трех ветвей власти.

Согласно части 4 статьи 78 Конституции, Президент России и Правительство России обеспечивают в соответствии с Конституцией осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей

территории Российской Федерации. Президент, являясь главой государства, осуществляет полномочия по контролю за деятельностью органов государственной власти и должностных лиц субъектов Федерации [1].

Например, Е.В. Болдырева в статье «Принцип разделения властей и конституционная ответственность лиц, занимающих государственные должности: российская практика и зарубежный опыт» отмечает, что реализация принципа разделения властей предполагает не только деление полномочий между органами государственной власти в рамках триады, но и взаимные уравновешение властей, в том числе с помощью мер конституционно-правовой ответственности. России как правовому государству необходимы институты конституционно-правовой ответственности, в том числе в отношении лиц, занимающих государственные должности. Президент имеет значительные полномочия, а также сдержки и противовесы в отношении всех трех ветвей власти. Применение мер конституционно-правовой ответственности напрямую зависит от того, каким образом реализуется принцип разделения властей в рамках установленной формы правления [2].

Федеративная государственность России на протяжении долгих лет и в настоящее время развивается под воздействием, с одной стороны, тенденции к централизации, обеспечивающей единство государственной власти, с другой стороны, тенденции к децентрализации, с целью укрепления вертикали власти. Найти баланс между уровнями государственной власти – задача, которая требует усилий как со стороны федерального центра, так и с помощью регионов.

По нашему мнению, необходимо, чтобы в организации государственного управления действовали определенные гарантии, которые не допустят, чтобы федеральная власть имела авторитарные, централизованные начала и в то же время не допустит произвола со стороны регионов, ввиду предоставленной самостоятельности и свободы. Например, к таким гарантиям можно отнести взаимную ответственность России и субъектов Федерации.

Как отмечает профессор В.Е. Чиркин, суть федерации состоит в проблеме разделения и взаимосвязи государственной власти федерации и государственной власти ее субъектов, решение проблемы их сочетания и взаимоотношений имеет как теоретическое, так и практическое значение [3, с. 6].

А.И. Хорошильцев в статье «Власть государства и государственная власть: модель разграничения» полагает, что власть государства как субъекта целостной и суверенной власти равна совокупности той власти, которой обладают все вместе взятые его органы [4, с. 16].

По мнению автора, децентрализация, разделение властей по вертикали является необходимым элементом системы сдержек и противовесов, который предохраняет народ от злоупотребления властью со стороны федерального центра.

Кроме того, федеральный центр должен играть роль регулирующего, координирующего органа в сфере совместных предметов ведения и полномочий и не брать все функции исключительно на себя, а предоставлять и

регионам право играть определенную, возможно, и решающую роль в сфере совместных полномочий и под свою ответственность.

В современных условиях становления конституционного строя в Российской Федерации принцип разделения властей имеет важное значение. Он нацелен на то, чтобы предотвратить возвышение одной из властей над другими, утверждения авторитаризма и диктаторского режима в стране.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_163744

2. Болдырева Е.В. Принцип разделения властей и конституционная ответственность лиц, занимающих гос. должности: российская практика и зарубежный опыт // Юрист. 2014. № 21.

3. Чиркин В.Е. Государственная власть субъекта Федерации // Государство и право. 2000. № 10.

4. Хорошильцев А.И. Власть государства и государственная власть: модель Разграничения // Российская юстиция. 2013. № 6.

Винников А.Ю.
руководитель проекта «СТД»
ООО «Инновационные системы в девелопменте»
г. Челябинск, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ДЕКЛАРАЦИЙ

В рамках исследования деклараций в первую очередь следует решить вопрос определения их сущности. В конституционно-правовой теории не существует единого мнения о принадлежности деклараций к источникам конституционного права [1, с. 75-89; 3, с. 29-42; 8, с. 22-191; 10, с. 53-72; 11, с. 41-55] и об их понятии [5, с. 73; 7; 18, с. 109].

Слово «декларация» происходит от латинского слова «*declaratio*», что означает – заявление, объявление, и в целом многие авторы рассматривают декларации как конституционно-правовые акты с одновременным сильным политическим звучанием и программным характером, которые закрепляют важнейшие принципы и концепции развития государства и его политики. [1, с. 77-78; 3, с. 38; 8, с. 36-38; 10, с. 59-60; 11, с. 43-44]

Исследование сущности декларации следует осуществлять через призму ее юридических свойств, то есть характерных признаков, в совокупности присущих декларациям и отличающих их от других нормативных правовых актов. [4; 14, с. 34; 16, с. 40]

По нашему мнению, к юридическим свойствам деклараций относятся следующие их черты.

Во-первых, декларации принимаются в период коренных изменений во всех сферах жизнедеятельности общества. В данном случае преобразования, которые происходят в системе общественных отношений на конкретном этапе развития государства, носят глобальный и всеобъемлющий характер. Такие перемены затрагивают основы общественно-государственного устройства, в частности, осуществляется смена форм государства, происходит трансформация правового положения человека, протекает перестройка всех систем общества.

Во-вторых, декларации являются основой нового курса развития общественных отношений. Они являются той путеводной нитью, которая ведет государства на пути их развития. Обрисовывая на конституционном уровне лишь каркас будущего общественно-государственного строя, декларации оказывают огромное влияние на содержание последующих нормативных правовых актов и на всю систему правовых отношений в целом. Декларации, по сути, представляют собой программы совершенствования структуры государства и общества, которые закрепляются на конституционном уровне и становятся обязательными для всех без исключения членов общества.

В-третьих, декларации направлены на устранение разрыва между фактической и юридической конституциями. [10, с. 79; 14, с. 21] Главной задачей деклараций является уменьшить фиктивность [9, с. 41] юридической

конституции и гармонизировать ее с материальной конституцией, сгладив расхождения между ними. [15]

В-четвертых, декларации выступают политико-правовым средством конституционной реформы [2, с. 26-32; 6, с. 6-11]. Когда перед обществом и государством возникает потребность сблизить закрепленные в конституционно-правовых актах правила поведения с действительностью и привести правовую упорядоченность в основополагающие общественные отношения перед властвующими субъектами встает вопрос какие политико-правовые действия совершить или решения принять. Среди комплекса таких мер зачастую используются декларации.

В-пятых, декларации обладают политическим характером. Данное юридическое свойство включает в себя несколько аспектов.

Первый аспект политического характера заключается в том, что декларации устанавливают основы и принципы функционирования политической системы общества и таких его элементов, как государства, политических отношений, политической деятельности, политической культуры. [12, с. 93-94; 17, с. 77; 19, с. 98]

Второй аспект политического характера деклараций состоит в том, что декларации представляют собой результат (продукт) борьбы политических сил, представляющих интересы различных классов, слоев или групп людей в обществе, а также выражают и закрепляют в своих положениях баланс, соотношение общественно-политических сил и сочетание интересов определенных представляемых такими силами групп людей на конкретном этапе развития общества.

В-шестых, декларации являются предшественниками и прообразами конституций и оказывают существенное влияние на характер и положения последних. Декларации полностью не играют присущую конституции роль главного регулятора в обществе, им отводится лишь роль ее временного помощника, который частично покрывает область ответственности конституции.

До принятия новой в соответствии с изменившимися условиями конституции декларация является стержневым направлением в формировании отрасли конституционного права. Определенное влияние оказывается декларацией на процесс разработки и издания конституции, и, как следствие, на ее содержание.

В-седьмых, декларации содержат в себе общеобязательные правила поведения, которым присущи специфические черты конституционно-правовых норм. [1, с. 95; 3, с. 23-26; 7; 9, с. 5-10; 10, с. 25-26; 11, с. 16-17] Так, декларации регламентируют важные общественные отношения, входящие в предмет конституционного права, и обладающие специфическим кругом субъектов (народ, государство и иные), их положения представляют собой в основном общерегулятивные нормы (нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-задачи), носят учредительный характер, обладают особым механизмом реализации, который связан с возникновением особых отношений общего

характера и правового состояния, в своей структуре обычно имеют диспозицию и гипотезу, и редко – санкцию.

Обобщая ранее изложенные юридические свойства, считаем, что под декларацией понимается принимаемый в период коренных изменений общественного и государственного устройства нормативный конституционно-правовой акт политического характера, являющийся средством конституционной реформы, провозглашающий основы нового курса развития общественных отношений, направленный на сближение фактической и юридической конституций, и оказывающий значительное влияние на нормы будущей конституции.

Литература:

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. Том 1. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, Инфра-М, 2010. – С. 95;
2. Аничкин Е.С. Преобразование Конституции Российской Федерации: понятие, виды, пределы // Российский юридический журнал. – 2008. – № 6. – С. 26-32;
3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. – 6-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 23-26;
4. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000. URL: <http://www.efremova.info/> (дата обращения 24.08.2012);
5. *Иванец Г.И., Калинин И.В., Червонюк В.И. Конституционное право России: энциклопедический словарь / Под общей ред. В.И. Червонюка.* – М.: Юрид. лит., 2002. – С. 73;
6. Киреев В.В. К вопросу о понятии и методологии исследования конституционной реформы // Конституционное и муниципальное право. – 2005. – № 4. – С. 6-11;
7. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. URL: <http://lawtoday.ru/razdel/biblo/kons-prav/index.php> (дата обращения 07.01.2012);
8. Колесников Е.В. Источники российского конституционного права. – Саратов: СГАП, 1998. – С. 22-191;
9. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Тома 1–2. Часть общая / Отв. ред. Б.А. Страшун. – 3-е изд. – М.: Издательство БЕК, 2000. – С. 41.
10. Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов и М.И. Кукушкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 79;
11. Лебедев В.А. Конституционное право Российской Федерации: курс лекций: в 2 ч. Ч. 1 / Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2012. – С. 16-17;
12. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2004. – С. 93-94;
13. Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование). М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. – С. 34;

14. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: Юстицинформ, 2002. – С. 21;
 15. Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России: Понятие, содержание, вопросы становления. – М.: Юрист, 1994. URL: <http://www.rumiantsev.ru/book/658/> (дата обращения 13.02.2011).
 16. Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: Изд-во МГЭИ, 1997. – С. 40;
 17. Тавадов Г.Т. Политология: учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С. 77;
 18. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 1997. – С. 109.
 19. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. – М.: Юрайт-М, 2002. – С. 98.
- © Винников Андрей Юрьевич, 2014

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Амплеева Е.Е.

*кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и истории государства и права
СПб Юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры РФ,
г. Санкт-Петербург, Россия*

ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА В ЦЕННОСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Правовое регулирование государственных границ, территорий и иных пространств актуально не только в силу теоретических аспектов, сколько в силу реальных обстоятельств. Территориальные споры, зачастую выливающиеся в вооруженные конфликты, к сожалению, и в наше время являются практически неизменным атрибутом межгосударственных отношений. Кажется, что времена борьбы за территорию, как пространство для расселения, давно прошли, более того распределение мировых ресурсов, сложившееся посредством экономического регулирования, в целом в современном мире согласовано. И все же борьба за отдельные участки той или иной территории остается реальной, периодически выходит из международно-установленного цивилизованного русла, превращаясь «в бурный и грозный поток» вооруженного конфликта.

Научное понимание территории постоянно менялись из-за развития самой доктрины о значении территории, появления новых ее субъективных оценок и характеристик. Феномен территории возникает, по существу, с переходом первых человеческих сообществ к оседлому образу жизни и с формированием земледельческих цивилизаций, поскольку освоение и возделывание земель требовало хотя бы приблизительного установления пределов соответствующего земельного участка, различия между «своей» и «чужой» земли. Л. Гумплович указывал, что «пока организация господства распространяется на племя, ведущее кочевой образ жизни, бродящее с места на место, мы еще не называем ее государством. Это название мы даем только той организации, которая охватывает народ, имеющий прочную оседлость, осуществляющий территориальное верховенство над занятой им территорией» [1, с.179]. Иными словами, власти первых протогосударственных объединений должны были «составить», собрать единую территорию (государство, державу, империю) из отдельных географических локусов (земель) и удержать ее в таком состоянии с помощью политических, военных и правовых средств.

Образцовым не только для русской, но и для европейской науки международного права, можно считать представление о государственной территории, изложенное выдающимся ученым-юристом Ф.Ф. Мартенсом в своем капитальном труде «Современное международное право цивилизованных народов» [2, с.271].

Ф. Мартенс определяет территорию как «пространство земли и воды, подчиняющееся исключительно верховной власти государства. Государственная власть в отношении территории есть территориальная власть»[3, с.344]. Государство обладает правом собственности на свою территорию, чем обосновывается принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Кроме того, этим же правом он обосновывает право оккупации («право завладения») незанятых земель, как это было в римском праве с принципом захвата частными лицами *res nullius* («бесхозных вещей»).

Территорию Ф. Мартенс справедливо называет реальным основанием международно-правовых отношений. С точки зрения территориальных завоеваний выделяются государства, частично утратившие территорию; государства, присоединившие территорию, и государства, переставшие существовать в силу полной утраты контроля над своими бывшими территориями. Действительно, именно в соответствии с этими принципами были присоединены к Пруссии в 1866 г. Ганновер, Нассау, Кургессен и Франкфурт-на-Майне, а в 1870 г. Папская область к Италии.

Ф. Мартенс специально изучает вопрос о праве на самоопределение народов, населяющих территории, отделившихся в результате междоусобных войн. Он полагал, что основанием признания самостоятельности такого государственного новообразования является фактическое размежевание двух государственных организмов. Так, президент США Грант в 1875 г. отказался от признания независимости острова Кубы на том основании, что борьба метрополии и колонии еще продолжается. С другой стороны, считает Ф. Мартенс, нельзя упрекать третьи страны в том, что они ведут торговые операции с восставшими провинциями или метрополией, а также предпринимают меры по защите прав своих подданных. В этом утверждении Ф. Мартенса проявляется историческая детерминированность теории международного права: XIX век – время бурного развития капитализма, когда и на практике, и в теории устанавливается приоритет международной торговли и прав человека. Вместе с тем, нужно отметить и ориентацию теории Ф. Мартенса на российские реалии в этом вопросе: царское правительство не вполне признавало приоритет коммерции над политикой, поэтому Ф. Мартенс оговаривает данный принцип условием того, что торговля и защита прав подданных должны осуществляться одновременно.

Особым вопросом международного права является вопрос о способах приобретения и отчуждения территориальных владений. Мартенс указывает, что эти способы еще в римском праве делятся на первоначальные (*acquisitio originaria*) и производные (*acquisitio derivative*). К первоначальным относятся во-первых, приращение или *accessio* – поднятие морского дна, искусственное осушение земель, нанос (*alluvio*) острова и т.п., во-вторых, давность или *usucapio* – основанное на «незапамятной давности» (*antiquitas*) владение территориями; в-третьих, завладение или *ocupatio* – занятие государством не принадлежащей никому земли. На последнем способе Мартенсом останавливается особо, в связи с масштабными территориальными приобретениями европейских стран в период колониализма. Столкновения этих

стран на вновь открытых континентах привели к необходимости внесения уточнений в рамках Берлинской конференции 1884 г. в порядок оккупации земель [4, с.23-24].

К производным относятся способы приобретения государством международной собственности у другого государства вследствие свободной или вынужденной уступки. Приобретение территорий в дар, обмен, продажа и назначение в приданное процветали в те времена, когда территория считалась собственностью государей. Теперь же, пишет Мартенс, когда территория есть собственность народа, эти способы возможны только с согласия парламента. Как следствие, в XIX в. получили развитие покупка территории, добровольная уступка и приобретение по праву завоевания.

По мнению Ф. Мартенса, для полной легитимации владения, приобретенного путем завоевания:

- 1) согласие договаривающихся держав в форме мирного соглашения;
- 2) фактическое завладение, выраженное в занятии территории и размещением на ней органов власти;
- 3) фактическая покорность проживающего на этой территории населения.

На примерах правового анализа положения Кипра, Боснии и Герцеговины того времени, Мартенс приходит к выводу, что отчуждение не должно быть легитимировано через правило оккупации без фактического умиротворения края.

В основу своей концепции Мартенс положил антиномию естественное-договорное, как в римском праве. Государство как полноправный собственник своей территории может ограничивать свое собственное право территориальности установлением сервитутов. В соответствии с этим методическим приемом он делит международные обязательства на естественные (*servitutes juris gentium naturales*), задаваемые физическим состоянием географического расположения территории, и договорные (*servitutes juris gentium voluntariae*), вытекающие из факта международного общения и устанавливаемые соглашением государств.

Таким образом, через авторское видение выдающихся юристов-международников прошлого, к которым без сомнения относится Ф.Ф. Мартенс, использование системы историко-правового, философского, аксиологического подходов к пониманию категорий «территория», «пространство», «население», «права человека» в условиях мирового кризиса международных отношений дает возможность выработать международно-обоснованный ценностный подход, который предполагает: а) в современном мире международно-правовое регулирование государственных границ и территорий остается значимым для современных государств и их внешней политики; б) механизм международно-правового регулирования в этой сфере требует совершенствования, перехода современных теорий и доктрин прошлого о приобретении или оккупации территории в субъекториентированные гуманитарные концепции с учетом мнения компактно проживающего населения и защиты прав человека, акцентом на понимании и освоении гуманистических и правовых ценностей; в) процесс кодификации международно-правовых норм, касающихся статуса спорных

государственных территорий уже идет, однако вопрос об эффективности выбранного международным сообществом пути остается спорным и требует серьезной проработки и дальнейшего осмысления.

Литература:

1. Гумплович Л. Основания социологии. СПб., 1899.
2. Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов: В 2 т. СПб., Т.1, 1893.
3. Мартенс Ф. Указ. соч.
4. Мартенс Ф. Африканская конференция в Берлине. Колониальная политика современных государств // Вестник Европы. 1885. №11-12.

Билас И.Г.

*доктор юридических наук, доктор исторических наук,
Заслуженный юрист Украины, профессор Института
международных отношений Киевского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко, Украина*

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СООТНОШЕНИЕ СЕКТОРА БЕЗО – ПАСНОСТИ И ОСНОВНЫХ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СЮЗЕ

Существеннейшие основные права демократии включают свободу объединений и собраний, а также свободу самовыражения. Эти основные права общепризнаны и изложены в Европейской Конвенции о защите прав человека, Европейской Общественной Хартии и в Хартии Европейского Союза об основных правах, торжественно провозглашенной на саммите в Ницце как политически обязывающий документ. Новая Конституция ЕС, подписанная в октябре 2004 г., но еще не ратифицированная, включает Хартию как вторую часть и, таким образом, делает ее обязательной для исполнения. На уровне Европейского Сообщества Европейский Суд уже признал существование основных прав в ранней стадии и постоянно их развивает. Согласно юрисдикции Европейского Суда, к этим правам явно относятся свобода объединений и свобода слова.

Тем не менее, многие военнослужащие в Европе, являются также «гражданами в униформе», различными способами исключены из этих признанных основных прав: некоторые государства-члены ЕС и НАТО в принципе не допускают пользования своими военнослужащими отдельными основными правами. В других случаях европейские правовые системы предоставляют общее исключение для военнослужащих или оставляют такие нормы на усмотрение отдельных государств. Особенно это относится к праву на объединения, т.е. праву военнослужащих организовываться в объединения с целью представлять свои интересы перед государственными институтами.

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла рекомендацию по праву на объединения для кадровых военнослужащих вооруженных сил [1, с. 149] 3 сентября 2002 г. Она считает, что с отменой воинской повинности во многих странах личный состав армии все больше становится «нормальными»

работниками, чьим работодателем является Министерство обороны. Соответственно, они должны иметь полные права работающих по найму, установленные Европейской Конвенцией по защите прав человека и Европейской Общественной Хартией. Рекомендация приняла запрет права на забастовку, но зато упомянула право вести переговоры по вопросам заработной платы и условий занятости, а также право быть членами легальных политических партий. Она также предложила создать офис омбудсмана, к которому военный персонал мог бы обращаться по вопросам индивидуального труда, и другие службы по разрешению споров.

Сегодня требуется, чтобы военнослужащие защищали права и свободу своих сограждан по всему миру, рискуя собственными жизнями. В свою очередь, гражданские права в вооруженных силах могут ограничиваться только в той мере, в какой этого требуют их военные задачи.

На этом фоне Европейская организация военных профсоюзных ассоциаций Евромил [2] объявила своей целью защиту социальных прав всех военнослужащих перед Евросоюзом и НАТО. Это касается и кандидатов на вступление в ЕС и НАТО, а также России и Украины. В Евромил входят 33 ассоциации из 21 страны. Он подготавливает справочник о многонациональности и составляет перечень базовых элементов, которые могут войти в общеевропейское военное право. Другой проект исследует возможности и проблемы объединенных военно-полицейских миссий.

Все члены Евромил согласны с тем, что свобода при демократии не является неограниченной. Каждый военнослужащий осознает, что права влекут за собой и обязанности. С одной стороны, Евромил предусматривает право на забастовку, с другой стороны, напоминает всем о правах на совместную ответственность, определение и самовыражение всех военнослужащих. Деятельности организации придал дополнительный импульс после многочисленных сообщений о жестком обращении с призывниками, особенно в бывших коммунистических странах, со стороны их начальников или из-за обычаев жестокого обращения с новичками.

Цель Хартии Европейского Союза об основных правах состояла в том, чтобы обобщить основные права, уже существующие в Союзе, и, таким образом, сделать их более прозрачными. ЕС не имел собственного специфического перечня основных прав, изложенных в письменной форме. Однако Европейский Суд признал существование основных прав на уровне сообществ уже на ранней стадии и с тех пор постоянно их развивает. В своей юрисдикции он признает принцип равных прав, свободу объединений, свободу религии и веры, защиту конфиденциальности, право на собственность, свободу выбора занятия, уважение к семейной жизни, принцип состязательности, неприкосновенность жилища, свободу самовыражения и гарантию права на суд. Кроме того, ст.6, параграфа 2 Договора о Европейском Союзе устанавливает, что ЕС обязан соблюдать основные права, гарантируемые Европейской конвенцией по защите прав человека [3] и происходящие из объединенных конституционных традиций государств-членов как общие принципы права Сообщества. Сюда входят, в частности, право на жизнь,

свободу и безопасность личности, право на надлежащее судебное разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни, права на свободу мысли, совести и религии, право свободы самовыражения и собраний, а также запрещение пыток, рабства и принудительного труда. Впрочем, эти основные права не применяются неограниченно, поскольку имеют определенные пределы.

Отдельно следует уделить внимание ст. 12 Хартии, касающейся свободы собраний и объединений. Она предусматривает, что каждый имеет право собираться с другими свободно и мирно и заниматься этим на всех уровнях, в частности, в политической, профсоюзной и общественной сферах. Сюда входит право каждого человека сформировать профессиональный союз и вступить в такой для защиты своих интересов. Согласно формулировке этой статьи, права на собрания и объединения гарантированы без каких-либо ограничений. После длительного обсуждения, фундаментальный вопрос, относится ли европейское социальное законодательство также и к личному составу вооруженных сил, был недавно решен постановлением Европейского Суда о том, что военнослужащие – это работники в категориях европейского социального законодательства и поэтому не исключены из него. Теперь возникает вопрос о применении ст. 12 Хартии к военнослужащим.

Их права на собрания и объединения ограничены согласно ст. 52 Хартии, где говорится, что ограничения основных прав по Хартии должны осуществляться законом, соблюдать принцип пропорциональности и оставаться в пределах, установленных Европейской конвенцией о защите прав человека. Ст. 11 этой Конвенции содержит четкие ограничения для личного состава вооруженных сил, полиции и государственной администрации, но ЕС может предложить более широкую защиту прав.

Евромил заключает, что положения ст. 12 Хартии не представляют какого-либо прогресса по сравнению с уже существующими положениями Европейской Конвенции о защите прав человека. Для того чтобы уравнивать военнослужащих с другими лицами в отношении их прав, Евромил предложил поправку к ст. 12 Хартии. Можно подобрать формулировку, обусловив, что любое ограничение может быть применимо только в том случае, когда это необходимо для выполнения государственных функций. Тем не менее, Евромил хорошо осознавал тот факт, что придется принимать в расчет специфические условия, проистекающие из природы обязанностей армии и полиции, особенно в отношении права на забастовку и права на объединения в контексте военных оперативных проблем. В частности, параграфом 31 Европейского кодекса полицейской этики, предусмотрено, что полицейский персонал, как правило, должен пользоваться теми же гражданскими и политическими правами, как и другие граждане. Ограничения... могут иметь место только в том случае, когда они необходимы для выполнения функций полиции в демократическом обществе.

Ст. 52 Хартии содержит условия ограничения основных прав и не содержит каких-либо конкретных пределов этих ограничений кроме принципов пропорциональности и защиты сущности прав и свобод. Она также ссылается

на национальные правовые оговорки и «практики», которым в юридическом смысле очень трудно дать надлежащее определение и которые могут быть различными в государствах-членах.

Таким образом, следует иметь ввиду, что это положение не гарантирует единообразного применения основных прав. В дальнейшем будет видно, как в этом отношении разовьется юрисдикция национальных судов, Европейского Суда и Европейского Суда по правам человека вообще и, если да, то каким образом.

Литература:

1. Born H., Fluri Ph., Johnsson A. Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices.- Geneva, 2003.- P.149-158.

2. “Social Policy for Servicemen in Europe”, Europe Publication, No. 1, Brussels 2001. EUROMIL presented its Accountability Report 2000-2004 and strategy document to its Congress in Budapest on 15 October 2004.

3. Европейская конвенция по защите прав человека и фундаментальных свобод была подписана в Риме в 1950 г. Государствами-членами Совета Европы. Контроль соблюдения прав, предоставляемых государствами-членами, возложен на Европейский Суд по правам человека с резиденцией в Страсбурге, Франция.

Сергеенко Д.Ю.

соискатель юридического института Балтийского федерального университета им. И. Канта г. Калининград, Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ.

На различных этапах исторического развития России пограничным органам федеральной службы безопасности (далее пограничные органы) приходилось исполнять свои функциональные обязанности в различных социально-политических условиях, решая в пограничном пространстве¹ страны государственные задачи, при этом они, как правило, действовали в пограничном пространстве собственного государства.

Вместе с тем исторические факты свидетельствуют о том, что пограничным органам приходилось решать государственные задачи за пределами Российской Федерации. В качестве примера тому можно отметить: деятельность подразделений пограничной стражи Российской империи на территории Маньчжурии в составе Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи; участие подразделений пограничных войск НКВД СССР в боевых действиях на территориях других государств в условиях Второй мировой войны; выполнение в 1980 - 1989 годах подразделениями

¹ Под пограничным пространством понимаем пространство, включающее государственную границу, приграничную территорию, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительную экономическую зону государства

Пограничных войск КГБ СССР на территории сопредельного государства специальных заданий советского правительства в интересах повышения надежности охраны и защиты советско-афганской границы в условиях гражданской войны в Афганистане, а также деятельность пограничных органов, находящихся на территориях бывших союзных республик (в Таджикистане, в Киргизской Республике, в Республике Беларусь и в Республике Армения), создававшихся после распада СССР и на территориях новых государственных образований (в Южной Осетии и Абхазии) в соответствии с международными соглашениями [1, с. 15-18].

Следует отметить, что пребывание воинских формирований одного государства на территории различных суверенных стран в мирное время всегда порождает комплекс сложных, многообразных и специфических общественных отношений и проблем юридического характера [2, с. 299].

Прежде всего, к этим проблемам, можно отнести правовые основания использования воинских формирований одного государства на территории другого, правовое регулирование которых осуществляется комплексом принципов и норм, принадлежащим различным системам права, а именно: международному праву, национальным системам права принимающего и посылающего воинские формирования государства.

Об актуальности проблемы свидетельствуют события последних лет, когда в 2009 году Федеральной службе безопасности Российской Федерации пришлось в силу сложившихся обстоятельств вновь осуществлять активную деятельность по применению сил и средств пограничных органов на территории иностранных государств – Республики Южная Осетия и Республики Абхазия.

Пограничные органы, выполняющие задачи на территории иностранного государства, следует рассматривать как подразделения полномочного органа Российской Федерации, реализующие в пределах своей компетенции отдельные функции федеральной службы безопасности (статья 2 Федерального закона «О федеральной службе безопасности»).

В соответствии с федеральным законодательством (пункт «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, подпунктом 17 пункта 2 статьи 4 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона «Об обороне») использоваться за пределами Российской Федерации могут только Вооруженные Силы Российской Федерации.

Решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации принимает Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по предложению Президента Российской Федерации Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Исходя из положений подпункта 3 пункта 2 статьи 4 и статьи 10 Федерального закона «Об обороне» пограничные органы в состав Вооруженных Сил Российской Федерации не входят.

Таким образом, федеральным законодательством Российской Федерации использование пограничных органов за пределами Российской Федерации не предусмотрено.

Исходя из положений части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Отсюда следует, что размещение на территории иностранных государств пограничных органов возможно на основании международного договора Российской Федерации.

Однако, профессор кафедры международного права МГУ, доктор юридических наук А. Н. Талалаев [3, с. 223-225] и член Комиссии международного права, профессор И. И. Лукашук [4, 64-70] приходят к выводу о том, что частью правовой системы Российской Федерации становятся только вступившие в силу международные договоры Российской Федерации, не вступившие же в силу (временно применяемые со дня подписания; подписанные, но не ратифицированные и т. д.) международные договоры не входят в правовую систему РФ. Подтверждением этих позиций известных российских ученых является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8.

Таким образом, несмотря на то, что Конституция РФ не определяет, какой международный договор становится частью правовой системы России, руководствуясь постановлением органов судебной власти России, а также мнением известных российских юристов, следует прийти к заключению, что международный договор Российской Федерации становится частью ее правовой системы только после того, когда он вступил в силу.

В соответствии с международными договорами - Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия и Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная Осетия от 30 апреля 2009 года пограничные органы Российской Федерации 30 апреля 2009 года в рамках данных соглашений приступили к выполнению государственных задач на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. При этом указанные соглашения вступили в силу только 21 июня 2010 года, а значит стали частью правовой системы Российской Федерации с 21 июня 2010 года.

Отсюда возникает вопрос о легитимности деятельности пограничных органов на территории указанных республик в период с 30 апреля 2009 года по 20 июня 2010 года.

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным, внести изменения в федеральное законодательство в части возможности использования помимо Вооруженных Сил Российской Федерации, иных воинских формирований и органов за пределами территории Российской Федерации, что соответствует принципам и нормам «универсальных» международных договоров.

Так, Устав ООН от 26 июня 1945 года (вступил в силу 24 октября 1945 года) подтверждает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону (статья 51), а также предусматривает возможность региональных соглашений или органов, созданных для обеспечения мира и безопасности договаривающихся государств (статья 52); (гл. VII, VIII).

В Хельсинском Заключительном Акте СБСЕ от 1 августа 1975 года, подтверждено право каждого европейского государства принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть участником многосторонних или двусторонних договоров.

Венская Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года (вступила в силу 27 января 1980 года) закрепила право каждого государства заключать договоры.

Таким образом, использование пограничных органов на территории иностранного государства в рамках соответствующего международного соглашения, заключенного между договаривающимися государствами, полностью соответствуют общепризнанным нормам международного права, принципам и положениям «универсальных» международных договоров.

Литература:

1. Боярский В.И. На страже границ Отечества. Пограничные войска России в войнах и вооруженных конфликтах XX в. Т.3. - М.: Граница, 2000. - 504 с.
2. Международное право: Мир. Перевод с английского. Т. 1: Полут. 1 / Оппенгейм Л.; Под ред.: Крылов С.Б.; Пер.: Лаутерпахт Г. - М.: Иностр. лит., 1948. - 407 с.
3. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы (отв. редактор Л.Н. Шестаков). - "Зерцало", 2011 г. - 280 с.
4. Лукашук И. И. Глобализация, государство, право, XXI век. М.: Изд-во Спарк, 2000. - 262 с.

Васильченко Ю.В.

Соискатель Юридического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, город Калининград, Россия

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФСБ РОССИИ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года обращает особое внимание на развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, являющееся для России приоритетным направлением внешней политики. На современном этапе Россия стремится развивать потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации на пространстве государств - участников Содружества Независимых Государств в рамках, прежде всего, самого Содружества Независимых Государств, а также Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского

экономического сообщества, оказывающих стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах, граничащих с государствами - участниками Содружества Независимых Государств. При этом Организация Договора о коллективной безопасности рассматривается в качестве главного межгосударственного инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая процесс подготовки военных кадров для иностранных государств, в системе профессионального образования².

Приём в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля иностранных граждан осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. Граждане иностранных государств, обучающиеся в образовательных организациях ФСБ России, проходят службу в соответствующем ведомстве государства, направившего их на учебу. Обязанности, права и ответственность лиц переменного состава слушателей из числа иностранных граждан, условия их обучения определяются международными договорами, законодательством Российской Федерации, ведомственными нормативными правовыми актами и правовыми актами начальника учебного заведения органов федеральной службы безопасности.

В учебных заведениях ФСБ России проводится профессиональная подготовка (в течение 5 лет) сотрудников различных специальностей для органов безопасности и спецслужб зарубежных государств, в основном стран-участниц Содружества независимых государств (далее - СНГ) и некоторых стран дальнего зарубежья, а именно: Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия; Службы государственной безопасности Республики Абхазия; Службы национальной безопасности при Правительстве Республики Армения; Комитета государственной безопасности Республики Беларусь; Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; Пограничной службы Кыргызской Республики; Главного разведывательного управления Монголии; Государственного Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан; Министерства национальной безопасности Республики Туркменистан; Министерства внутренних дел Республики Куба.

Кроме овладения основной специальностью слушатели изучают такие иностранные языки как английский, немецкий, арабский. Зачастую для слушателей, не владеющих в необходимой для обучения степени русским языком, проводится курс занятий по освоению русского языка.

Требования по обеспечению эффективности процесса подготовки и обучения иностранных военнослужащих в образовательных организациях федеральной службы безопасности пограничного профиля, продиктованные действующим международным законодательством в указанной сфере,

²Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»: // «Российская газета», № 88, 19.05.2009

предъявляют требования по созданию благоприятных социальных и бытовых условий обучающихся. Вместе с тем следует обратить внимание, что в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»³ курсанты иностранных государств, проходящие обучение в военно-учебных заведениях Российской Федерации, имеют статус иностранного гражданина. Но согласно международным соглашениям данная категория курсантов также организует свою деятельность на основании уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и нормативных актов Российской Федерации⁴.

Соответственно, можно сделать вывод о том, что основными нормативными актами, регулирующими порядок прохождения обучения данной категории курсантов в Российской Федерации, являются международные соглашения, в которых должны быть указаны условия обучения, порядок обеспечения обучающихся военнослужащих, порядок возмещения расходов за обучение, повреждение и утрату имущества, обязанности обучающихся, порядок прохождения войсковой стажировки, получения дипломов и присвоения воинских званий. При этом согласно проведенному анализу действующего законодательства и результатам проведенного исследования на практике в конкретных международных нормативных правовых актах, зачастую, не всегда, находят отражение и нормативное закрепление отдельные вопросы правового и организационного характера, детально регламентирующее процесс прохождения обучения и подготовки иностранного военнослужащего в образовательной организации ФСБ РФ пограничного профиля.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О статусе военнослужащих»⁵ материальное обеспечение военнослужащих включает в себя денежное довольствие и натуральное обеспечение (продовольственное, вещевое, предоставление жилых помещений). Рассмотрим порядок осуществления материального обеспечения курсантов иностранных государств, проходящих обучение в образовательных организациях ФСБ России, на примере граждан республики Беларусь, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.

Законодательной основой материального обеспечения курсантов иностранных государств, проходящих обучение в образовательных организациях ФСБ России пограничного профиля, являются международные соглашения, а именно: договор между Республикой Беларусь и Российской

³ Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» Парламентская газета, № 144, 31.07.2002

⁴ Терешин А.П. Некоторые вопросы правового регулирования статуса курсанта высшего военного учебного заведения профессионального образования // Актуальные проблемы правового обеспечения прохождения военной службы в Российской Федерации. // Российский военно-правовой сборник, № 5. М., 2006. С. 164-168.

⁵ Федеральный закон №76 ФЗ от 27 мая 1998г. «О статусе военнослужащих» (с изменениями на 24 ноября 2014 года) Российская газета, № 13-14, 2002 год, № 23, 2004 год

Федерацией «О совместных усилиях в охране Государственной границы Республики Беларусь» от 21 февраля 1995 г.⁶; соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой «О сотрудничестве по пограничным вопросам» от 17 июля 1999 г.⁷; соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве по пограничным вопросам от 11 октября 2004 г.⁸, соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о военно-техническом сотрудничестве от 8 апреля 2010 г.⁹, соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в военной области от 15 сентября 2009 г.¹⁰, и др.

Проанализировав данные соглашения, можно прийти к выводу, что курсанты иностранных государств при прохождении обучения в военно-учебных заведениях России обеспечиваются всеми видами материального обеспечения российской стороной в соответствии с нормами, установленными органами исполнительной власти, а расходы возмещаются в установленном порядке на основании отдельного протокола.

Однако нельзя забывать, что курсанты иностранных государств в процессе обучения имеют статус как военнослужащих по призыву, так и военнослужащих по контракту, при этом вопрос о времени и порядке заключения контракта о прохождении военной службы решается соответствующим органом исполнительной власти иностранного государства. В Российской Федерации нормы материального обеспечения курсантов, имеющих статус военнослужащего по призыву и военнослужащего по контракту, различны.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: во-первых, порядок материального обеспечения указанной категории военнослужащих напрямую зависит от их правового статуса (по

⁶ «Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместных усилиях в охране Государственной границы Республики Беларусь» (Вместе с «Положением о Координационном совете», «Положением об Оперативной группе Пограничных войск РФ» и «Протоколом о порядке финансирования Оперативной группы Пограничных войск РФ при Главном управлении Пограничных войск Республики Беларусь») (Подписан в г. Минске 21.02.1995)

⁷ Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией «О сотрудничестве по пограничным вопросам» от 17 июля 1999 года. Бюллетень международных договоров, сентябрь 2004 г., № 9

⁸ Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан «О сотрудничестве по пограничным вопросам» от 11 октября 2004 года Бюллетень международных договоров, № 10, октябрь, 2006 год.

⁹ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия «О военно-техническом сотрудничестве» от 8 апреля 2010 года. Бюллетень международных договоров. 2010. № 12. С. 47 – 50.

¹⁰ Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О сотрудничестве в военной области» от 15 сентября 2009 года. Бюллетень международных договоров. 2012. № 11. С. 88 - 91.

призыву или по контракту) и требует более четкого закрепления в международных соглашениях и протоколах к ним; во-вторых, во всех соглашениях, устанавливающих условия и порядок прохождения обучения курсантами иностранных государств, необходимо четко установить вид военной формы одежды и знаки различия; в-третьих, для курсантов иностранных государств, проходящих обучение в военно-учебных заведениях Российской Федерации и имеющих в соответствии со своим национальным законодательством статус военнослужащего по призыву, необходимо установить формализованный бланк документа, подтверждающий данный статус на территории России; в-четвертых, необходимо отдельно регламентировать порядок закрепления и снабжения вооружением и боеприпасами, а также привлечения к материальной и иным видам ответственности данной категории военнослужащих; в-пятых, с учетом реальной ситуации, сложившейся в Российской Федерации, связанной с материальным обеспечением военнослужащих России, необходимо внести соответствующие изменения в протоколы к соглашениям о порядке прохождения обучения в военно-учебных заведениях Российской Федерации иностранными гражданами в целях соблюдения прав и свобод личности, установленных законодательством Российской Федерации.

Помимо изложенного в целях создания благоприятных социальных, экономических и бытовых условий необходимо разработать программы ресурсного обеспечения образовательного процесса в учебных структурах федеральной службы безопасности, в которых осуществляется подготовка кадров для зарубежных партнеров.

Литература

1. Федеральный закон №76 ФЗ от 27 мая 1998г. «О статусе военнослужащих» (с изменениями на 24 ноября 2014 года) Российская газета, № 13-14, 2002 год, № 23, 2004 год.
2. Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» Парламентская газета, № 144, 31.07.2002.
3. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместных усилиях в охране Государственной границы Республики Беларусь (Вместе с «Положением о Координационном совете», «Положением об Оперативной группе Пограничных войск РФ» и «Протоколом о порядке финансирования Оперативной группы Пограничных войск РФ при Главном управлении Пограничных войск Республики Беларусь») (Подписан в г. Минске 21.02.1995).
4. Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией «О сотрудничестве по пограничным вопросам» от 17 июля 1999 года. Бюллетень международных договоров, сентябрь 2004 г., № 9.
5. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан «О сотрудничестве по пограничным вопросам» от 11 октября 2004 года Бюллетень международных договоров, № 10, октябрь, 2006 год.

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия «О военно-техническом сотрудничестве» от 8 апреля 2010 года. Бюллетень международных договоров. 2010. № 12. С. 47 – 50.

7. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О сотрудничестве в военной области» от 15 сентября 2009 года. Бюллетень международных договоров. 2012. № 11. С. 88 - 91.

8. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»: // «Российская газета», № 88, 19.05.2009

9. Терешин А.П. Некоторые вопросы правового регулирования статуса курсанта высшего военного учебного заведения профессионального образования // Актуальные проблемы правового обеспечения прохождения военной службы в Российской Федерации. // Российский военно-правовой сборник, № 5. М., 2006. С. 164-168.

Алиева Э. К.

Старший преподаватель филиала Дагестанского государственного университета в г. Кизляре, соискатель ДГУ, юрист II класса.

ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА НАРУШЕНИЯ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕЖДУ НИМИ ПОДЧИНЕННОСТИ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Важным обстоятельством для реализации принципов уголовного права (ст. 3-7 УК РФ) является правильная квалификация преступления, т. е. установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступления. В нарушении уставных правил взаимоотношений необходима правильная оценка обстоятельств, которые бы отграничивали его от общеуголовных преступлений. Отграничение по признакам специального субъекта одновременно является отграничением их по непосредственному объекту. Непосредственный объект — это установленный порядок взаимоотношений между военнослужащими, не связанными отношениями подчиненности.

Преступления со специальным субъектом выделены в большинстве случаев именно по характеру тех общественных отношений, которые ограждаются от преступных посягательств. В. С. Орлов отмечает, что выделение преступлений со специальным субъектом связано с «определенной деятельностью людей... выполнением возложенных на них определенных обязанностей». [7, с.94] Отличительным критерием отграничения нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности от общеуголовных преступлений является, как указывалось ранее, его объект. Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 335 УК РФ, является установленный порядок воинских уставных взаимоотношений между военнослужащими, не находящимися в подчиненности. Дополнительный объект - честь, достоинство, здоровье личности. Неправильное установление объекта посягательства влечет за собой ошибки в квалификации деяния.[3,459]

Диспозиция комментируемой статьи существенно отличается от диспозиции ст. 244 УК РСФСР. Основное отличие состоит в том, что унижение чести и достоинства военнослужащего или издевательство над ним либо применение к нему насилия является формой проявления, способом реализации различных видов нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Указанные нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими сопровождаются предъявлением к потерпевшим определенных противозаконных требований, принуждением их к тем или иным действиям в интересах виновных, подчинением своей воле сослуживцев и т.п. Диспозиция комментируемой статьи в отличие от диспозиции ст. 244 УК

РСФСР охватывает практически все формы и способы различных видов нарушений уставных правил взаимоотношений военнослужащих при отсутствии между ними отношений подчиненности.[2, с.55-56]

Так, Махачкалинским гарнизонным военным судом содеянное Е. было переквалифицировано на ч. 1 ст. 112 УК РФ, поскольку в соответствии со ст. 331 УК РФ воинскими преступлениями могут быть признаны лишь преступные деяния, посягающие на порядок прохождения военной службы. Применительно к ст. 335 УК РФ применение физического насилия одним военнослужащим к другому может быть признано нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности лишь в том случае, если оно совершено в связи с исполнением потерпевшим обязанностей по военной службе либо при исполнении хотя бы одним из них этих обязанностей, либо, когда применение насилия, хотя непосредственно и не связано с исполнением обязанностей по военной службе, но было сопряжено с очевидным для виновного нарушением порядка воинских отношений и выражало явное неуважение к воинскому коллективу. Судом же было установлено, что причиной применения осужденным насилия к Б. явилась не служебная деятельность потерпевшего, а обоснованные претензии Е. к нему по поводу пропажи личных вещей. В период конфликта Е. и Б. каких-либо служебных обязанностей не выполняли, а обстоятельства, при которых насилие было применено, не свидетельствовали о явном неуважении к воинскому коллективу. В связи с изложенным Махачкалинский гарнизонный военный суд обоснованно пришел к выводу о том, что содеянное Е. является не воинским, а общеуголовным преступлением.[8, с.30-39]

Под исполнением обязанностей военной службы в уголовно-правовом контексте иногда понимается все время нахождения военнослужащего на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени. В обоснование этого делается ссылка на положения п.п. «е» п. 1 ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 7 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ.

Между тем такая точка зрения не может быть признана правильной. Целью приведения в законе перечня обстоятельств, при которых лицо считается исполняющим обязанности военной службы, является подтверждение в тех или иных ситуациях его правового статуса как военнослужащего, определения возложенных на него обязанностей и предоставляемых в связи с этим законом льгот и преимуществ.

В уголовном же праве термин «исполнение обязанностей военной службы» уже и в отличие от военно-административного законодательства несет другую смысловую нагрузку. Данный термин определяет время и содержание допущенных лицом нарушений как основания для привлечения к уголовной ответственности. Поэтому теория и судебная практика выработали иное толкование этого понятия, суть которого состоит в фактическом исполнении военнослужащим конкретных служебных обязанностей (общих или специальных), возложенных на него законом, воинскими уставами или приказами командиров (начальников).

В каждом конкретном случае при рассмотрении уголовных дел необходимо проверять, находился ли виновный (потерпевший) при исполнении конкретных нормативно-определенных служебных обязанностей, и в зависимости от этого решать вопрос о его ответственности. При этом следует исходить из положений ст. 27 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и ст. 21 названного Устава, регламентирующих должностные и специальные обязанности, которые могут быть возложены на военнослужащего. [5, с.6]

Правильно был решен этот вопрос по уголовным делам в отношении рядового Ф. и младшего сержанта Р. С целью подчинить своему влиянию и добиться беспрекословного повиновения от сослуживца более позднего срока призыва рядового Д., Ф. нанес последнему множественные удары ногами и руками по различным частям тела, причинив здоровью потерпевшего легкий вред. Установив, что насилие к Д. было применено во время исполнения им обязанностей дневального по роте и направлено на нарушение установленного порядка взаимоотношений лиц, не состоящих в отношениях подчиненности, военный суд Махачкалинского гарнизона обоснованно квалифицировал действия Ф. по ч. 1 ст. 335 УК РФ. Органами предварительного следствия Р. обвинялся в том, что в помещении казармы нанес младшему сержанту С. один удар кулаком в лицо, причинив перелом нижней челюсти, т. е. вред здоровью средней тяжести. Эти его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 335 УК РФ. В судебном заседании военным судом Махачкалинского гарнизона было установлено, что насилие Р. применено на почве личных взаимоотношений, не связанных с военной службой, — в связи с подозрением С. в краже принадлежавших подсудимому вещей. При этом ни подсудимый, ни потерпевший какие-либо конкретные обязанности военной службы (общие или специальные) фактически не исполняли, а конфликт между ними произошел хотя и в установленное расписанием дня служебное время, но в уединенном месте и нарушением внутреннего порядка в подразделении не сопровождался.

Поскольку перечисленные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии в действиях Р. признаков преступления против военной службы, суд с учетом причиненного личности потерпевшего вреда правильно переqualificировал содеянное на ч. 1 ст. 112 УК РФ. С учетом изложенного представляется ошибочным вывод 3-го окружного военного суда об исполнении рядовым И. во время совершения преступления обязанностей военной службы. Махачкалинским гарнизонным военным судом И. осужден на основании ч. 3 ст. 335 УК РФ за то, что, будучи недовольным отказом рядового Г. выполнить свое неправомерное требование (принести воды), нанес последнему два удара кулаком в грудь и живот, в результате чего потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью в виде разрыва селезенки. [9, с.41-58]

Мотивируя обоснованность юридической оценки судом гарнизона действий осужденного как воинского преступления, военный окружной суд в кассационном определении указал, что И. применил к Г. физическое насилие во время нахождения обоих на стационарном лечении в военном госпитале, т. е. при исполнении обязанностей военной службы. В обоснование этого вывода

суд округа сослался на положения ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой в случае нахождения на лечении военнослужащий считается исполняющим такие обязанности. Между тем из кассационного определения по делу не видно, какие конкретно обязанности военной службы (общие или специальные) исполняли во время конфликта И. и Г. Что же касается нахождения на стационарном излечении названных лиц, то данное обстоятельство, как об этом указано выше, само по себе не свидетельствует об исполнении ими обязанностей военной службы применительно к уголовно-правовому толкованию этого понятия. Следует отметить, что квалификация действий И. по ст. 335 УК РФ в связи с наличием других признаков воинского преступления (применение насилия к сослуживцу в присутствии других военнослужащих, что сопряжено с очевидным для виновного нарушением порядка воинских взаимоотношений) является правильной. В то же время ссылка окружного военного суда на ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в данном случае правомерной признана быть не может. [6, с.4] Сложности для правильной квалификации нарушения уставных правил взаимоотношений вызывает его отграничение от некоторых воинских преступлений против порядка подчиненности. Квалификация предполагает вывод о том, какая норма должна применяться в конкретном случае. При квалификации мы сопоставляем деяние и признаки состава преступления, зафиксированные законодателем в уголовно-правовой норме. [3, с.201] Мотив и цель выполняют важную роль для разграничения различных преступлений против военной службы друг от друга.

Литература:

1. Ахметшин Х.М. Преступления против военной службы. – М., 1999. - С. 93.
2. Бюллетень Управления военных судов и Военной коллегии Верховного Суда РФ. 1999. № 4 (172). С. 55 - 56.
3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. / Под ред. А.В. Наумова. - М., 2000. - С. 670.
4. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М., 2002. - С. 201.
5. Обзор Военной коллегии Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о преступлениях против военной службы и некоторых должностных преступлениях совершаемых военнослужащими. 2001.- М. С. 5.
6. Обзор Военной коллегии Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о преступлениях против военной службы и некоторых должностных, совершаемых военнослужащими. 2006. - М. С. 4.
7. Орлов В.С. Субъект преступления. - М., 1998. - С. 94.
8. Уголовное дело № 14/07/1008-01 по отношению сержанта Л. // Архив Махачкалинского гарнизонного военного суда за 2007 г.
9. Уголовное дело № 14/07/1003-01 сержанта Д. и рядового Р. // Архив Махачкалинского гарнизонного военного суда за 2007 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНОМУ УЛОЖЕНИЮ 1903 ГОДА

В истории уголовного права России актуален вопрос об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних, применения к ним мер воспитательного воздействия. Эти историко-правовые аспекты интересуют современных юристов, ювеналистов, историков, людей разнообразных профессий, занимающихся защитой детства. Для исследователей актуален вопрос о видах наказаний, которые назначались несовершеннолетним.

Рассмотрим особенности привлечения к ответственности несовершеннолетних на примере Уголовного уложения 1903 года [1].

Согласно ст. 40, 41 Уголовного уложения не вменялось в вину преступное деяние, учиненное малолетним, не достигшим десяти лет или несовершеннолетним в возрасте от десяти до семнадцати лет, который не мог понимать свойства и значения им совершаемого или руководить своими поступками. Из этого вытекало, что для привлечения к уголовной ответственности необходимо было достижение возраста 10 лет и нахождение в состоянии вменяемости.

Если проанализировать статью 41 Уголовного уложения, то можно выделить юридический критерий невменяемости, к которой относилась неспособность "понимать свойства и значение им совершаемого" (интеллектуальный признак) или "руководить своими поступками" (волевой признак). Непосредственно статья не увязывает наличие юридического критерия с перечнем конкретных расстройств и заболеваний, т.е. с медицинским критерием.

Несовершеннолетние могли быть отданы под ответственный надзор родителей или лицам, на попечении которых они состояли, или другим благонадежным лицам с их согласия, а в случае совершения тяжких преступлений или преступлений могли быть помещены в воспитательно-исправительные заведения.

Таганцев Н.С. писал, что действующее уголовное уложение знает отдачу несовершеннолетних (до 17 лет), учинивших преступное деяние, но не вменяемое им в вину по ст. 41, или хотя и вменяемое, но при условиях, указанных в ч. 2 ст. 55, под ответственный надзор родителей или лиц, у которых они находились, но ничего не говорит о том, какие меры должны употреблять по отношению к этому малолетнему те, кому он отдан под надзор [2].

Родители в отличие от посторонних лиц не могли отказаться от принятия под ответственный надзор малолетних. Что касается посторонних лиц, даже принявших на себя надзор, то суд мог передать осуществление надзора другим благонадежным лицам или устанавливал надзор родителя. Н.Т. Волков отмечал, что отдача малолетних и несовершеннолетних родителям и

родственникам для домашнего исправления не могла считаться наказанием, поскольку эта мера не была указана в общей лестнице наказаний, так и потому что ни существо, ни размеры сего исправления не определены уголовными законами. На этом основании малолетние и несовершеннолетние, приговоренные к отдаче на домашнее исправление, не могли быть признаны осужденными к наказанию и, следовательно, не могут считаться и наказанными по суду [3, с. 28].

Несовершеннолетние от четырнадцати до семнадцати лет, совершившие тяжкие преступления, помещались, по преимуществу, в воспитательно-исправительные заведения, а при невозможности – в особо приспособленные для несовершеннолетних помещения при тюрьмах или арестных домах. По данному поводу, В.В. Есипов отмечал, что из-за нехватки исправительных приютов и колоний несовершеннолетним по-прежнему предстоит попадать в так называемые "особые помещения" при тюрьмах и арестных домах, учрежденных для взрослых преступников [4, с. 14].

Несовершеннолетние женского пола при невозможности поместить в воспитательно-исправительные заведения могли быть отданы в женские монастыри их вероисповедания, если по правилам жительство в них посторонним лицам не было воспрещено. Ограничений в зависимости от вида преступлений законодательство в этих случаях не предусматривало.

Несовершеннолетние, отданные в воспитательно-исправительные заведения или в особо приспособленные для них помещения при тюрьмах или арестных домах, или в монастыри, не могли быть оставлены в них по достижении двадцати одного года. Таким образом, устанавливался предельный срок нахождения несовершеннолетних в воспитательно-исправительных и заменяющих их заведениях. А.К. Фон-Резон отмечал, что помещение несовершеннолетних в эти заведения и т.п. не является наказанием, а имеет значение меры предупреждения и исправления [5, с. 99].

Согласно ст. 55 Уголовного уложения несовершеннолетние подлежали:

1) в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет вместо смертной казни или каторги без срока заключению в тюрьме на срок от восьми до двенадцати лет, вместо срочной каторги – заключению в тюрьме на срок от трех до восьми лет, вместо ссылки на поселение или заключения в исправительном доме, крепости или тюрьме, - помещению в воспитательно-исправительное заведение;

2) в возрасте от десяти до четырнадцати лет вместо смертной казни, каторги или ссылки на поселение, заключения в исправительном доме, крепости или тюрьме - помещению в воспитательно-исправительное заведение;

3) несовершеннолетние от десяти до семнадцати лет вместо ареста или денежной пени, - внушению от суда; если же суд приходил к выводу, что проступки обращены несовершеннолетним в промысел или свидетельствуют о привычке к преступной деятельности, - помещению в воспитательно-исправительное заведение.

Существовали особенности ответственности несовершеннолетних в возрасте от семнадцати до двадцати одного года:

- 1) смертная казнь заменялась бессрочною каторгою;
- 2) бессрочная каторга заменялась каторгою на пятнадцать лет;
- 3) сроки каторги и заключения в исправительном доме, крепости или тюрьме сокращались на одну треть;

4) лишение и ограничение прав применялось только в случаях присуждения к каторге или ссылке на поселение (ст. 57 Уголовного уложения).

В. В. Есипов отмечал, что к несчастью исправительных приютов и колоний у нас всегда было не так много, свободных мест в них также не всегда имеются на лицо, заключение же в монастырях не везде может иметь применение, вследствие чего несовершеннолетним по-прежнему предстоит попадать в так называемые "особые помещения" при тюрьмах и арестных домах, учрежденных для взрослых преступников. Поэтому уложение 1903 года едва ли в силах могло устранить те недостатки, которые достались ему в наследие от закона 1897 года [4, с. 14].

Вывод: законодательство дореволюционной России устанавливало определенные смягчения при привлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности. В первую очередь, особенности касалось установления минимального уголовно-наказуемого возраста, назначения специальных видов наказания, применения мер воспитательного воздействия.

По Уголовному уложению 1903 года уголовная ответственность наступала по достижении 10 лет. Мерами воспитательного воздействия являлись отдача малолетних и несовершеннолетних правонарушителей родителям и родственникам для домашнего исправления, внушение. Несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет могли быть помещены в воспитательно-исправительные заведения, а при невозможности – в особо приспособленные помещения при тюрьмах и арестных домах, а лица женского пола в монастыри их вероисповедания.

Литература:

1. Уголовное уложение от 22 марта 1903 года. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.knigafund.ru/books/18301> (дата обращения: 19.12.2014).
2. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1. - М.: Наука, 1994. - 380 с. URL: <http://lawdiss.org.ua/books/382.doc.html> (дата обращения: 28.01.2015).
3. Волков Н.Т. Новое уголовное уложение с сенатскими решениями, разъяснениями и указателями: сравнительными таблицами статей с уложением и уставом о наказаниях и предметным (алфавитным) М., 1906. – С.28.
4. Есипов В.В. Уголовное уложение 1903 года, его характер и содержание / Есипов В.В., проф. Имп. Варш. ун-та. – Варшава: Тип. Варш. учеб. окр., 1903. – С. 14.
5. Уголовное уложение. Краткое изложение главных положений его в сопоставлении с действующим правом. Составитель А.К. Фон-Резон, СПб, 1903. – С. 99.